

AGRICULTURAL SCIENCES

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЙ

Гукасян А.Г.

*кандидат эконом. наук, директор
Научный центр земледелия Республики Армения*

Галстян М.А.

Доктор с/х наук, ведущий научный сотрудник

Матевосян Л.Г.

кандидат с/х наук, ведущий научный сотрудник

ESTIMATION OF ECOLOGICAL RISK FROM FLOODING CONSEQUENCE

Ghukasyan A.

*Candidate of Science, director
Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia*

Galstyan M.

Doctor of Science, Researcher

Matevosyan L.

Candidate of Science, Researcher

Аннотация

Отмечается возрастающая сила разрушительных явлений и частота проявления опасных гидрометеорологических проявлений, провоцирующих наводнения и затопление обширных территорий. Рассмотрен комплексный генезис факторов, влияющих на развитие процесса: выпадение дождевых осадков, таяние снегов, образование селевых потоков и оползней, повышенного сброса воды в нижний бьеф (НБ) гидроузлов и др. Особое внимание уделено социально-экономическим и экологическим критериям рисков в Армении.

Abstract

Increasing force of destructive phenomena and frequency of dangerous hydrometeorological events occurrence, provoking flooding and inundation of large territories is marked. Complex genesis of the factors influencing development of process is considered: rain fall out, snow thawing, mudflows and the landslips formation, the increased water discharge in downstream wall (DW) of water development, etc. Special attention is given to social-economic and ecological risks criteria in Armenia.

Ключевые слова: чрезвычайные гидрометеорологические явления, затопления, сели, оползни, ущерб, ландшафт, заиление, суффозия, аварии плотин, загрязнение вод.

Keywords: the extreme hydrometeorological phenomena, flooding, mudflow, landslide, damage, landscape, silting, suffosion, dam failure, water pollution.

Введение

Понятие «опасность» и «риск» используются в научной методике довольно часто. Первое понятие означает возможность проявления опасного процесса, угрозы бедствия, второе – действие, указывающие на реализацию опасности и соответствующих ущербов от проявления опасности.

Конец XX века и начало XXI века ознаменовались увеличением количества стихийных бедствий и техногенных катастроф. Специалисты считают, что провоцированию опасностей способствует антропогенная деятельность: массовая вырубка лесов, подрезка склонов, связанная с сооружением коммуникаций др. [1].

В последние 15-20 лет всё чаще говорится о глобальном потеплении климата [2], которое, по мнению научной общественности, также негативно влияет на изменение гидрометеорологических условий, провоцирующее возникновение наводнений.

Наводнения принадлежат к одному из самых разрушительных природных явлений. В результате действия различных причин и процессов они происходят на всех континентах, приводя к гибели людей и значительным убыткам, достигающим десятков миллиардов долларов США.

В общей сложности на всех континентах земного шара в период с 1998 по 2005гг. Было зарегистрировано свыше 1200 крупных речных наводнений. Наибольшее количество событий было отмечено в Азии - от 40 до 50% от суммарного количества ежегодно. В целом максимальное число наводнений пришлось на июль-август (34%) минимальное - на февраль - апрель (20 %).

Продолжительность: 70 % наводнений имели срок от 1 до 7 дней; 14 % - до 14 дней; 16% - более двух недель, в том числе 7% больше месяца.

Более 80% наводнений на земном шаре были обусловлены выпадением дождей, а также развитием на этом фоне других процессов:

- таянием снегов;
- образованием селевых потоков и/или отложений;
- повышенным сбросом воды в нижний бьеф (НБ) гидроузлов;
- прорывом плотин и дамб.

Общая социально-экономическая картина по приблизительно оценке за период 1997-2005 гг. характеризуется печальной статистикой. Всего в мире погибло 53 тыс. человек. Из мест постоянного проживания временно эвакуировано 150 тыс. человек. Общий ущерб превысил 135 млрд. долларов США.

Наряду с социально-экономическими факторами особую опасность представляют экологические последствия затоплений, поскольку наводнения существенным (зачастую катастрофическим) образом влияют на окружающую среду: рельеф, ландшафт, баланс тепла и влаги, количество и качество поверхностных и подземных вод, растительный, и животный мир, механический состав возвышенных наносов и донных отложений, загрязнение окружающей среды и др.

Разрушительное воздействие гидрометеорологических явлений на природу Земли возрастает с каждым днем. Достаточно вспомнить цунами 26 декабря 2004 г. в Индийском океане, причинившего огромный по масштабам ущерб странам региона, или 2005 год его длительными землетрясениями в Турции, Австралии, Бразилии, Евразии, а также опустошительными наводнениями в различных регионах планеты. Не оставил от предыдущих и 2006г., начало которого ознаменовалось экстремальным наводнением и небывалой жарой в странах Европы.

Чрезвычайные гидрометеорологические явления в Республике Армения

Возрастание частоты и силы опасных гидрометеорологических явлений, вызванных повышением среднегодовой температуры воздуха в республике на 0,4⁰С коснулось в территории Армении.

По данным Министерства сельского хозяйства РА в 2001г. от неблагоприятных погодных условий в весенне-летний период (сильные затяжные дожди, град, ветры и сели) пострадало 85.543 га посевов, ущерб составил около 43 млн.\$ в Ширакской области 23 августа за 6 часов выпало 80 мм осадков, что соответствовало 2-х норме. В 2009 г. была зарегистрировано 50 опасных гидрометеорологических явлений: проливные дожди, затопление значительных территорий на Севере республики, сопровождающиеся селями и смещением оползней. Повсеместное потепление воздуха в Армении в начале апреля и проливные дожди вызывают бурное таяние снегов в высокогорных областях и повышение уровней рек с возрастанием их расходов.

Максимальное возрастание расходов воды для большинства рек Армении отмечалось в период с 7 по 10 апреля, лишь для ряда рек (Азат, Арпа, Ехегис, Воротан) пик расходов пришелся на 11-15 апреля. От паводков и селей пострадали села Чива, Ринд, Элича, Агавнадзор; затопило первые этажи зданий в Апаране; река Гетик размывла 600 м автодороги Дилиджан-Чамбарак, сильно пострадал Чамбарак; в Ванадзоре вышла из берегов река Тандзут; под угрозой прорыва находились плотины водохранилищ Ахурян, Джогаз, Апаран, Спандарян и др. Ущерб от паводков, вызванных затоплением территории составил 3.096.790 драмов (около 7.200 \$).

Весна 2014г. ознаменовалась резким подъемом температуры воздуха в области Арагацотн (повышение температуры за несколько суток на 10-15⁰С) выпадением затяжных ливневых дождей, что вызвало интенсивное таяние снегов на Арарате и соответственно опасное формирование паводков и селей. В селе Нигаван сель снесла 4 моста, перекрыв грязекаменными выносными 1,5 км сельской дороги. В г.Апаран затопило 50 домов, в с.Кучак залило 40 домов. По всей области были нарушены телефонная связь и водоснабжение, разрушено более из 100 опор ЛЭП.

Большие неприятности доставил подъем уровня воды на 1,8 – 2,5 м. в ущелье реки Раздан окрестным селам, кварталу "Кентрон" в г.Раздане, ряду строений в черте города Еревана.

Ущерб от паводков в 2014г. по всей Армении составил 1.411.791.900 драмов (более 3млн.\$). Представляет интерес распределения ущербов от наводнений и сопутствующих опасных вторичных процессов за 2014г. по административным областям республики (см. табл.1).

Отличился чрезвычайными гидрометеорологическими явлениями и 2015г. Большой ущерб наводнения и сели причинили территории Ширакской области. Были размывы пахотные земли, затоплены подвальные и первые этажи зданий в Арктике, повреждены мосты сел Сараланджи, Анушаван, Нор Кянк. В Вайоц-Дзорской области был затоплен пешеходный мост, деформирован водопровод питьевой воды, было выведено из строя 30 га. сельскохозяйственных угодий - ущерб составил 7,4 млн драмов. Разрушение от наводнений было зарегистрировано также в Араратской, Гегаркуникской, Армавирской и Котайской и областях РА.

В 2006 г. паводки начались во второй декаде апреля и достигли значительной силы на реках Ахурян, Арпа, Агстеф, Касах, Раздан, Веди, Дебед и др.

Таблица 1

Распределение ущерба от наводнений и сопутствующих опасных процессов по административным областям республики Армения

Области	Ущерб (в тыс.драмах)
Гегаркуник	370 450
Лори	344 877,5
Арагацотн	16 800
Котайк	67 428,7
Ширак	172 995,5
Вайоц-Дзор	1 544
Тавуш	287 420

Паводок на р.Ахурян смыл тридцатиметровый водопровод птицефабрики с.Баяндур, лишились водоснабжения села Гарибджанян и Гетик, Ерасхаван и Баяндур.

Река Агстеф разрушила гранитное основание автомобильного моста у г.Дилиджан 107 километре автодороги Ереван-Иджеван, смыла основание железнодорожного полотна в районе Иджеван-Азатамут. Основания мостов были повреждены также водами рек Гетик (у с.Гош) и Касах (у с.Сараланджи и в г.Апаране). Воды р.Раздан затопили сельскохозяйственные угодья сел Сис, Норармат, Саят-Нова, Сипаник и г.Масис (посевы пшеницы).

2016 год выделялся также необычными снегопадами (с 23 января по 9 февраля), вызванными юго-западными средиземноморскими циклонами, превышающими месячную норму. Впервые за 100 лет высота снежного покрова достигла 72см.

Значительной мощности снежный покров Достиг и в других регионах Армении: Джермук - 112 см, Апаран – 94см, Раздан – 85 см, Лори- 64см, Гегаркуник – 52см. Естественно, что столь повышенная снежные покровы явились провоцирующим источником для обострения ситуации с проявлением весенних паводков.

При рассмотрении экологических критериев последствий наводнений, видимо, следует исходить из необходимости выявления как положительных, так и отрицательных факторов. Очевидно, что воздействие такого фактора как повышенные уровня воды в реках и дальнейшее заиливание местности напрямую влияет на балансовые соотношения влаги почвы и биоценоза.

Если наводнение носят регулярный характер и выходит за рамки "привычных условий" для ландшафта, то структура последнего будет формироваться под воздействием затоплений постепенно. При этом, как правило, появляются пойменные ландшафты, отличительной особенностью которых является приспособляемость его компонентов к условиям периодических затоплений. Наоборот, даже небольшие по своим параметрам наводнения, в результате которых происходит затопление территории, где подобные процессы отмечаются редко, вполне следует отнести к разделу катастрофических.

К подобным катастрофическим природным явлениям могут быть отнесены те, которые способны:

- значительно изменить существующий ландшафт, состав и структуру как абиотических, так и биотических его компонентов;

- "задерживаться" будучи "рядовым" для данной поймы затоплением, по каким-либо причинам на её территории ("застаивание талых вод"), которое экологически опасно, поскольку может привести к значительной смене растительных сообществ и обеднению видового состава растительности ландшафта.

Таким образом, определяющим катастрофичности наводнений является не только сила его проявления, но и пространственно-временной характер затопления.

Небольшие наводнения, свойственные для Армении характеризуются:

- относительно малыми сроками затопления - 10-12 дней;

- низкими скоростями прохода паводковых вод – 0,2-0,4 м/с;

- относительно небольшим слоем воды в пойме - до 1,5 м;

Во время паводков и половодий этого класса происходят важные для жизненных процессов позитивные изменения:

- выравнивание рельефа поймы;
- обогащении почв плодородными пылевато-иловатыми и органическими остатками;
- удаление легкогоразстворимых солей;
- насыщение почв пресной водой;
- гибель сорных растений и вредителей сельскохозяйственных культур.

Другие классы наводнения негативно влияют на пойменные ландшафты. Особенно опасны с экологической точки зрения катастрофические наводнения, характерные для территорий бассейнов рек севера республики, для которых характерны:

- долгое затопление на реках - до 1-3 месяцев;
- максимальная скорость водного потока - до 2 м/с;

- глубокий слой воды - до 3-4 метров;

- практически полное затопление поймы - до 60-80%;

- изменение химического состава природных вод с изменением их качественных показателей;

- интенсификация аккумуляционных и эрозивных процессов в руслах рек и в пойме, что повышает вероятность активации обвалов, оползней и селей;

- понижение уровня плодородия почв, сопровождающееся ухудшением их свойств и изменением численности видового разнообразия биоценоза.

Особо следует отметить тот факт, что сток взвешенных наносов в период весеннего половодья и паводков формируется за счёт продуктов смыва с поверхности водосбора, поэтому, когда в зоне водосбора находятся селитебные площади, а агроландшафты и почвенный покров будут загрязнены, то загрязнённые вещества (ЗВ) вместе с вредными частицами неизбежно попадут в реку.

Уместно напомнить, что вместе с удобрениями в посевы поступают экологически опасные примеси: фосфор, сера, тяжёлые металлы, азот, редкоземельные и радиоактивные элементы. Кроме атмосферных осадков в почву осаждаются также немало ЗВ: биогены, тяжёлые металлы, радионуклиды. Таким образом, ЗВ могут поступать на те участки водосборного бассейна, которые до наводнения и высоких паводков не использовались в сельскохозяйственном производстве, что может привести к серьёзным негативным экологическим последствиям [3].

Существующая трансформация химического состава речных вод во время весенних паводков и соответствующего затопления территорий происходит в результате поступления талых и дождевых вод в виде склонового стока.

Выводы

Таким образом, за последние годы в Армении отмечается резкое изменение гидрометеорологических явлений, увеличение их разрушительной силы и частоты проявлений, провоцирующих затопление

значительных территорий с синергетически связанными с ними вторичными экзогенными процессами. Все эти чрезвычайные явления, связанные с глобальным потеплением, повышают степень социально-экономических и экологических рисков.

Угроза катастрофических паводков, затопление обширных территорий и связанных с ними вторичных природно-техногенных опасных процессов в виде: оползней, эрозии, селей, переработки берегов рек, суффозии и проседанием земной поверхности, сохранится, по всей вероятности, и ближайшие годы. Поэтому, значительные площади Республики Армения будут находиться в зоне повышенного риска и их освоения потребует дополнительных затрат для реализации профилактических и защитных мероприятий.

Список литературы

1. Azaryan S.N., Stephanyan V.E., Grigoryan Y.G. Concerning the problem of natural-technogenic disasters occurrence, their post-effects and risk management in Armenia. «Vestnik» IAELPS, v. 9(8), - 2004.
2. Stephanyan V.E., Azaryan S.N., Gyurdjyan Yu.G., Sarkisyan G.M. Social-economic and ecological consequences of floorings. Processes development factors. Forecast, Risk evaluation «Vestnik» IAELPS, v. 9(8), - 2005.
3. Малик В.К. Возможное влияние глобального потепления климата на водные ресурсы и объекты/ «Гидротехническое сооружение» №5, - 2005.